

ЕКСПЕРИМЕНТАЛНА ТРЕНИНГ ПРОГРАМА ЗА РАЗВИВАНЕ НА УМЕНИЯ ЗА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА АГРЕСИЯТА И НАСИЛИЕТО В НАЧАЛЕН ЕТАП НА ОСНОВНОТО ОБРАЗОВАНИЕ

АНДОН АТАНАСОВ АТАНАСОВ

Студент, специалност „Предучилищна и начална училищна педагогика“
Инженерно-педагогически факултет – Сливен
Технически университет - София

Анотация: Актуална тема за българското училище е агресивното поведение на децата. Зачестилите случаи на детска агресия насочват вниманието на обществото към различните негативни прояви в училище, към причините, които ги провокират, към възможностите тези негативни прояви да бъдат редуцирани в социално приемливо поведение. Водещата задача на възпитателите – учители и родители, и на цялата общественост е трансформиране на агресивното поведение, което нарушава психологическия климат в училище в социално приемливо поведение.

Представената от авторите на статията програма на тренинг за разпознаване и противодействие на агресията, насилието и тормоза в училище беше експериментирана с група от 15 педагози от начален етап на основното образование при СУ „Константин Константинов” – Сливен.

Ключови думи: Тренинг, учители, агресия, насилие, тормоз, училище, програма.

ВЪВЕДЕНИЕ

Днес, в началото на 21 век, българското училище представлява основната социализираща институция за децата, независимо от острите, критични бележки, които се отправят към него в публичното пространство. След семейството, именно в училище малките ученици получават както първоначално познание, така и възпитание в ценностите на времето, в което живеем. Широко се дискутират конфликтите в образованието, възможностите на училището да формира личности, да задава и изгражда добродетели. Поставят се въпроси не само за качеството на образованието, но и за възможностите на училищната институция да дисциплинира и да въвежда еталони в поведението на учениците.

Проблемът за детската агресия е един от най-актуалните проблеми на съвременното общество. Ежедневно чуваме за случаи на насилие сред децата – в училищата, в семействата, на улицата. Агресията е навсякъде и постепенно придобива все по-големи измерения. Училището вече не е място, в което децата могат да се чувстват сигурни. Учителите все по-често са изправени пред проблема как да се справят с деструктивното поведение на децата, което засяга дисциплината, авторитета, уважението и подчинението на съществуващите норми.

За да се проумеят и предотвратят причините за стремглавото развитие на агресията у децата, трябва да се познават видовете агресия – същността им, факторите, които ги поражда, да могат да се различават, както и да са ясни начините за справяне с тях. При своевременно откриване и разпознаване на агресията могат да бъдат взети необходимите мерки за нейното овладяване и нормалната интеграция на агресивното дете в обществото.

Учителите и възпитателите наблюдават децата във всекидневната им дейност. Те могат да имат цялостна представа за детето и да му оказват помощ в затруднена ситуация. Затова те са задължени не само добре да познават особеностите в развитието на ученика на всеки етап от неговото развитие, но и да владеят съответните умения за общуване, за диагностициране, за стимулиране на положителните страни в развитието на детската личност, за предпазване от възможните отклонения.

Учителите в начален етап на училищното образование, които са и класни ръководители, са особено важна целева група, тъй като са най-ангажирани с това, което се случва в класа. Те са първите, които се докосват по специален начин до децата. Учителите са в контакт с учениците всеки ден през цялата учебна година и играят решаваща роля, тъй като са отговорни за безопасността и здравето на своите ученици. Следователно те са в най-добра позиция да идентифицират и да се намесват в случаи на агресия, тормоз или конфликт.

ТРЕНИНГ

Терминът тренинг е заимстван от англоезичното „**training**”, което в превод означава практикуване, трениране, упражняване. Употребява в два смисъла - по-широк и по-тесен, съответно като подготовка и като тренировка (тренирам, тренирам се). В последните години по-широкото разбиране, а именно като подготовка е по-разпространено.

Тренингът представлява специфичен инструмент за усвояване на нови знания и умения чрез прилагане на подходящи техники за мотивация. Чрез тренингът се постига системно целенасочено представяне на знания и умения според възможностите на обучаваната личност, информационна осигуреност, лична заинтересованост от промяна на собственото поведение. Тренингът се осъществява чрез определена съвкупност от функции, например от предизвикване на положителен емоционален заряд у обучаваните, които директно повишават степента на възприемане и усвояване на нови знания и умения. Предизвиква се и съпричастност и доверие между обучавашите и обучаваните. Чрез тренингът се контролира процеса на обучение доколкото чрез него се изгражда ново поведение. Мотиваторът може да бъде отделна личност или група владееща методологията и инструментариума на мотивиране.

Тренингът се реализира най-често чрез взаимното допълване на четири основни форми на учебна работа: индивидуална изява (самостоятелна работа), работа по двойки, работа в малка група (3-5 души) и работа в цялата група.

ПРОГРАМА ЗА ТРЕНИНГ

Представената програма на тренинг за разпознаване и противодействие на агресията, насилието и тормоза в училище беше експериментирана с група от 15 педагози от начален етап на основното образование при СУ „Константин Константинов” – Сливен.

Обща цел на обучението: Да се усъвършенстват уменията за разпознаване и противодействие на агресията, насилието и тормоза в училище.

Подцели на обучението:

- Развиване на вербални и невербални умения за общуване;
- Развиване на уменията за самопознание и самооценка;
- Създаване на позитивна нагласа при междуличностното общуване;
- Развиване на умения за работа в групи.

Методи на работа: Лекция, беседа, дискусия, обсъждане, ролеви игри, работа в група, казуси, симулативни игри, попълване на тест, работа с пъзели. Те се реализират чрез разнообразен набор от техники: за визуализиране на процеса, за проектиране на личностни характеристики, за анализиране и обобщаване на опита и др.

Място за провеждане на тренинга: СУ „Константин Константинов“ – Сливен.

Брой участници: Петнадесет учители начален етап на основното образование.

Продължителност на провеждане на тренинга: Четири сесии по два астрономически часа всяка сесия, разположени в един ден. Две почивки с продължителност петнадесет минути и една обедна почивка от четиридесет минути.

ПЪРВА СЕСИЯ: ВРЕМЕТРАЕНЕ 2 ЧАСА

Дейност 1: 10 мин. – Въведение в груповата работа:

Водещият приветства участниците в тренинга, предоставя на всеки от тях комплект материали и предлага за обсъждане на работната програма.

Дейност 2: 20 мин. – Дейност за запознаване:

Участниците са в кръг с лица един към друг (седят, или стоят прави). Последователно, по кръга, всеки един от групата казва първото си име, след което назовава някое свое качество, започващо с първата буква на неговото малко име. **Например:** „Аз се казвам Димана и съм добродушна.“ Всеки участник в групата се представя по този начин. След като е дал думата на всеки един, и водещият представя себе си и обяснява целта на срещата.

Дейност 3: 20 мин. – Изработване на правила и норми на поведение в групата:

Изработването на правила е всъщност първата нормираща дейност на групата и заслужава особено внимание. Тя сплотява. Насочва участниците към предстоящата работа.

Правилата обикновено се отнасят до организацията на работа, до комуникацията между участниците в рамката на обучителните сесии, до етични аспекти на обучението.

Обикновено включват договаряне за спазване на времето, придържане към конфиденциалност, правото на свободно изразяване на мнение, уважение.

Дейност 4: 70 мин. – Лекция и беседа на тема: „Измерения на агресията, насилието и тормоза в системата на училищното образование“.

Водещият запознава участниците в тренинга със същност и форми на агресията, мотиви за проява на агресия при учениците, разпознаване на агресивни ученици; дефиниция и видове насилие и тормоз; разлики между тормоз и закачки; разпознаването на насилие и тормоз по физически и поведенчески признаци.

ПАУЗА: 15 МИН.

ВТОРА СЕСИЯ: ВРЕМЕТРАЕНЕ 2 ЧАСА.

Дейност 1: 20 мин. – Ролева игра: Кръг на доверието:

Участниците образуват плътен кръг. Един участник се опитва да влезе, като трябва да убеди останалите да го пуснат (не със сила).

След това друг участник в тренинга излиза извън кръга и се опитва по свой начин да намери пролука в него. Играта може да се изиграе няколко пъти, за да се видят различни стратегии на действие за отстояване на собствената позиция и правото да бъдеш част от групата.

След изиграването се организира дискусия. Водещият обсъжда с всички участници впечатленията им от играта и разширява дискусията, като я насочва към темата за правата на човека и отстояване на позиция.

Дейност 2: 30 мин. – Ролева игра „Думи, които нараняват“:

Цел: Преживяване силата на думите.

Материали: Въженце или хартиено тиксо, самозалепващи листчета, химикалки.

Стъпка по стъпка:

- Водещият раздава самозалепващи листчета и химикал на всеки участник и моли всеки да напише на самозалепващите листчета обидни, груби коментари или прякори, които е чувал по адрес на други (без да уточнява имена).

- След това опъва въженцето или хартиено тиксо на пода в стаята, отбелязвайки следните точки: „Закачка/шега“, „Унизителна шега“, „Болезнена обида“, „Изключително болезнена обида“.

- Моли участниците в тренинга да залепят бележките по въжето, подбирайки най-подходящото според тях място.

- След това кани всички да разгледат какво се е получило. Обикновено има повтарящи се думи, разположени на различни места от оста на въженцето.

Дискусия: Забелязани сходства, емоционално въздействие.

Дейност 3: 40 мин. – Работа по казуси.

Цел: Да се въведат в темата за насилието и да се изградят умения за разпознаване на неприемливо поведение, тормоз, групово нападение, както и изработване на подходящи реакции за справяне в подобни ситуации.

Инструкция: Участниците се разделят на три групи по 5 човека в група. Работят по следните казуси и въпросите под тях.

Казус 1.

Една вечер след училище непознато момче, видимо по-голямо, се приближило до Тошко на излизане от училищния двор и го заплашил, че ще го набие, ако Тошко не му даде парите и мобилния си телефон.

Казус 2.

На път към къщи Кирил бил спрял от група момчета от по-горен клас. Те започнали да го обиждат и да му се подиграват. Не го пускали да си тръгне. Когато той им казал да го оставят на мира, те го набили.

Казус 3.

Радо често след училище оставал да рита в училищния двор. Един ден едно момче ударило Радо по време на спор между връстници в училището.

Въпроси: : Как ще постъпи жертвата? Как се нарича постъпката? Това случва ли се е във вашето училище, където работите? Познавате ли деца, на които да се е случило? Случвало ли Ви се е подобно нещо? Как постъпихте или как бихте постъпили в такава ситуация?

Всяка от групите определя ръководител, който представя казуса и работата по него. Следва дискусия по въпросите, поставени от казусите в общата група.

Дейност 4: 30 мин. – Ролева игра „Асоциации”.

Цел: Да се развият отношенията в групата, така че да се улесни споделянето между участниците.

Изводите от играта да се използват за работата по отношение на общуването: понякога интерпретираме погрешно това, което другия прави. Да се наблюдаваме не е достатъчно, за да се разбираме, имаме нужда и да си говорим.

Инструкция: Всеки от участниците тегли листче, на което е написано чувство (тъга, щастие, радост, срам). Задачата му е да обясни без думи на останалите участници от групата, това, което му се е паднало. Те от своя страна имат за задача да разпознаят конкретното чувство.

ОБЕДНА ПОЧИВКА: 40 МИН.

ТРЕТА СЕСИЯ: ВРЕМЕТРАЕНЕ 2 ЧАСА

Дейност 1: 15 мин. – Упражнение (за релаксация): Атоми.

Цел: Да се постигне емоционална и мускулна релаксация, както и да се увеличи концентрацията и позитивното отношение към по-нататъшна групова дейност.

Участниците в тренинга стоят прави в по-широко свободно пространство в стаята. Водещият казва: „Представете си, че всички сме атоми. Атомите постоянно се движат и от време на време се обединяват в молекули. Броят на атомите в молекулите може да бъде различен. Сега всеки започва бързо да се движи из стаята. Ще ви казвам числа. Например, когато кажа 3, вие бързо трябва да се хванете за ръце в групи по трима, за да образувате молекули от три атома.“

Анализ на груповата дейност:

- Как са се почувствали участниците по време на играта? А как се чувстват сега?
- Кой е бил най-активен по време на играта? А кой най-пасивен?
- Някой бил ли е агресивен? Някой отнасял ли се е с неприязън към другите по време на играта?
- Имало ли е участници, които не са искали да се хванат за ръце с другите в молекулите/геометричните фигури?

Дейност 2: 45 мин. – Работа с пъзели.

Инструкция: Участниците се разделят на три групи по 5 човека в група. На всяка група се раздава по един плик с части от пъзел. Всяка група трябва да сглоби своя пъзел, който в крайния си вид изобразява мисъл на известна личност.

Например:

- „Мъдрият знае, че агресията на някой, всъщност е неговата молба за любов...“

Паулу Коелю

- „Който се отнася към хората според това, което са – ги прави по-лоши; който се отнася към тях според това, което могат да бъдат – ги прави по-добри.“ *Йохан Волфганг фон Гьоте*

- „Тъмнината не може да прогони тъмнина; само светлината може да го направи. Омразата не може да прогони омраза; само любовта може да го направи.“ *Мартин Лутър Кинг*

Всяка от групите прочита мисълта изобразена на собствения им пъзел и след това обяснява как разбира самата мисъл.

Дейност 3: 40 мин. – Ролева игра „Изложба на гнева“.

Цел: Позитивно отреагиране на негативните емоции и агресивността

Процедура и инструкция: Водещият разказва притча: „Имало едно време невероятно свирепа и зла змия. Веднъж срещнала един мъдрец и изумена от добротата му, се отказала от своята злоба. Мъдрецът я посъветвал да престане да обижда хората и змията решила да живее безгрижно, без да вреди на никого. Но веднага щом хората разбрали, че змията не е опасна, те започнали да хвърлят камъни по нея, да я влачат за опашката и да ѝ се подиграват. Настъпили трудни времена за змията. Мъдрецът видял какво се случва, изслушал оплакванията на змията и ѝ казал: Скъпа моя, аз те помолих да спреш да причиняваш болка и страдания на хората, но никога не съм казал да не съскаш и да не ги плашиш.“

Извод: Няма нищо странно в съскането срещу лош човек или враг, което показва, че можете да се защитите и знаете как да устоите на злото. Можем да се учим да се противопоставяме на злото, без да причиняваме зло в замяна.

Водещият продължава: „В хода на нашата работа ще се запознаете с различни „безвредни“ начини за овладяване на собствения си гняв и агресивност. Отпуснете се, поемете дълбоко въздух 3-4 пъти и затворете очи. Представете си, че сте дошли на малка изложба. На нея има снимки на хора, които са ви разгневили, които предизвикват гнева ви, които са ви обидили, или са постъпили с вас несправедливо. Преминете през тази изложба, опитайте се да разгледате тези портрети. Изберете някой от тях и останете пред него. Опитайте се да си припомните всяка конфликтна ситуация, свързана с това лице. Опитайте се мислено да видите себе си в тази ситуация. Представете си, че изразявате чувствата си към този човек. Не въздържайте чувствата си, не се срамувайте да ги изразите, кажете му всичко, което искате. Представете си, че правите на този човек всичко, към което чувствата ви насочват. Не сдържайте действията си, направете каквото искате да направите. Ако сте завършили упражнението дайте знак – кимнете с глава, вдишвайте 3-4 пъти и отворете очи.“

След това участниците заедно обсъждат преживяванията си.

Анализ на груповата дейност:

- Как участниците са се почувствали по време на упражнението и след него?
- Какво им е харесало и какво не?
- Какво им е било лесно и какво трудно?
- Кога им е било най-трудно да изразят чувствата си?
- Лесно ли им е било да открият какво причинява техния гняв и агресия?

Дейност 4: 20 мин. – Въпросник за агресия на Бъс-Пери.

Въпросникът представлява 29-айтемна скала за самооценка на агресията (The Aggression Questionnaire, Buss&Perry, 1992). Агресията като личностна характеристика се разглежда в трикомпонентен модел, който включва:

- Инструментален (моторен) компонент – физически действия или вербални изяви, причиняващи физическо или психическо страдание;
- Афективен компонент – гняв, склонност на човека да изпада в състояния на гняв (реакция, предполагаща физиологична възбуда и подготовка за агресивни действия);

- Когнитивен компонент – враждебност, характеризираща се с негативизъм, озлобеност и чувство за преживяна несправедливост.

За целите на диагностиката в рамките на настоящата Програма е включена съкратена 16-айтемна версия на въпросника (Таблица 1). Запазена е 4-факторната структура на оригиналния въпросник, както следва: **Физическа агресия** (4 айтема – 3, 6, 9, 13); **Вербална агресия** (4 айтема – 1, 4, 8, 10); **Гняв** (3 айтема – 2, 11, 14); **Враждебност** (5 айтема – 5, 7, 12, 15, 16).

Цел: Идентифициране на различни форми на агресия (физическа и вербална) и личностни характеристики, свързани с агресията (гняв и враждебност).

Таблица 1. Въпросник за агресия на Бъс-Пери (модифицирана версия)

Моля, отговори на въпросите по-долу. Посочвай само по един отговор на всеки въпрос, като се водиш от следния начин на оценяване:

1 = напълно невярно

2 = до голяма степен невярно

3 = донякъде вярно, донякъде невярно

4 = до голяма степен вярно

5 = напълно вярно

Пример: Ако до голяма степен е вярно за теб, че когато си тъжен/тъжна, излизаш с приятели, трябва да отбележиш степен 4, както е посочено по-долу.

Когато се чувствам тъжен/тъжна, излизам с мои приятели.	1 2 3 <u>4</u> 5
---	------------------

1	Когато не съм съгласен с приятелите си, казвам им го право в очите.	1 2 3 4 5
2	Избухвам лесно, но ми минава бързо.	1 2 3 4 5
3	Мога да ударя някого, ако ме провокира.	1 2 3 4 5
4	Често не съм съгласен с другите.	1 2 3 4 5
5	Понякога чувствам, че животът е лош към мен.	1 2 3 4 5
6	Ако някой ме удари, аз му го връщам.	1 2 3 4 5

7	Струва ми се, че някои хора винаги имат по-добър шанс в живота.	1 2 3 4 5
8	Винаги влизам в спор, когато не са съгласни с мен.	1 2 3 4 5
9	Ако трябва да прибягна до насилие, за да защита правата си, ще го направя.	1 2 3 4 5
10	Приятелите ми твърдят, че споря често.	1 2 3 4 5
11	Понякога се гневя без причина.	1 2 3 4 5
12	Знам, че „приятели” говорят за мен зад гърба ми.	1 2 3 4 5
13	Случвало се е някой толкова да ме подразни, че да го ударя.	1 2 3 4 5
14	Трудно ми е да сдържам гнева си.	1 2 3 4 5
15	Понякога си мисля, че другите се смеят зад гърба ми.	1 2 3 4 5
16	Чудя се какво искат другите, когато са много добри с мен.	1 2 3 4 5

ПАУЗА: 15 МИН.**ЧЕТВЪРТА СЕСИЯ: ВРЕМЕТРАЕНЕ 2 ЧАСА.****Дейност 1: 15 мин.** – Тест на Пип Уилсън

Автор на този тест е известният британски психолог Пип Уилсън (Pip Wilson). Първоначално е създаден за проверка как усвояват знания учениците през първите 3 години в училище, но впоследствие се оказва, че е напълно приложим и за възрастни. Тестът помага на човек да определи емоционалното си състояние и да осъзнае положението си в обществото. Всяка от фигурите на дървото е в различно настроение и заема определено положение в социалната йерархия.

Участниците избират фигура, която най-много прилича на тях и фигура, на която биха искали да приличат.

Разшифровка на резултатите от теста: целеустременост, общителност, устойчивост, емоционална криза, завишена самооценка и др.

Дейност 2: 60 мин. – Ролева игра „МИТОВЕ И РЕАЛНОСТ” (Таблица 2).

Цели: Да оспори и да разсее стереотипите и митовете за тормоза; Да се поставят под съмнение различните твърдения и да разсъждават върху тях, да търсят потвърждаваща информация и да изграждат собствено мнение.

Водещият разделя стаята на „МИТ“ и „РЕАЛНОСТ“. Разделя стаята на две – лявата част е за митове и измислици, а дясната – за факти и реалност. Прочита първото твърдение и дава указания на участниците в тренинга – тези от тях, които мислят, че твърдението е мит, да минат в лявата част, а онези, които го приемат за реалност да минат вдясно.

След като всички участници заемат избраното място, водещият отделя достатъчно време да поговорите защо мислят така. Те могат да сменят мястото си, ако размислят по време на обсъждането. След окончателно заемане на избраната позиция, водещия обяснява на участниците дали твърдението е вярно или мит.

Таблица 2. Митове и реалност за тормоза в училище**МИТОВЕ И РЕАЛНОСТ ЗА ТОРМОЗА В УЧИЛИЩЕ**

<p>МИТ: Понякога децата „сами си го търсят“.</p>	<p>РЕАЛНОСТ: Никое дете не си „търси“ тормоза. Някои деца може да действат или да изглеждат по начин, който привлича оказването на тормоз; наш дълг е да се противопоставим и да помогнем на тормозеното дете да изгради умения да се справя по-ефективно и да създаде приятелства.</p>
<p>МИТ: Понякога извършителите на тормоз всъщност помагат на своите жертви, като ги подтикват да се научат да се защитават.</p>	<p>РЕАЛНОСТ: Страхът не може да помогне да се учиш да се защитава. Умението да отстояваш себе си може да се развие само в атмосфера на разбиране и насърчения, а не чрез принуда и заплахи.</p>
<p>МИТ: Учениците ще израстат травмите. Тормозът обикновено приключва, когато ученикът влезе в гимназията.</p>	<p>РЕАЛНОСТ: Последствията от тормоза са сериозни и не изчезват след завършване на училище. Младите хора остават неспокойни, често се усещат безпомощни, може да изпаднат в депресия, и в някои случаи да посегнат на живота си. Можем да противодействаме на тормоза като разпознаваме признаците и сме наясно какво да правим, когато станем свидетели на тормоз.</p>
<p>МИТ: Това продължава само една година. Какво пък толкова? Детето може да се справи.</p>	<p>РЕАЛНОСТ: Фактът, че едно дете е издържало на болезнената ситуация, в никакъв случай не я прави нормална. Ефектът от постоянния тормоз се натрупва и може да бъде смазващ. Всеки инцидент на тормоз може да се окаже „последната капка, която прелива чашата“ и да доведе до срыв, разболяване, объркване, страх, срам, желание да се скрие, бягане от училище и дори насилие, ако тормозеното дете реши да отвърне на удара само.</p>
<p>МИТ: Само момчета, които са женствени и дребни, стават обект на тормоз; само момичета, които са несигурни или с наднормено тегло, стават обект на тормоз.</p>	<p>РЕАЛНОСТ: Тормозът не се ограничава до ученици, които проявяват характерни черти на пасивност (предпазливи, чувствителни, мълчаливи, срамежливи притеснителни и несигурни). Атакувани са както ученици, проявяващи пасивност, така и ученици, които се държат предизвикателно, тъй като някои жертви на тормоз търсят начин да се защитят посредством предизвикателно поведение.</p>
<p>МИТ: Тормозът е преход, през който всички трябва да преминем.</p>	<p>РЕАЛНОСТ: Някои хора твърдят, че тормозът, дискриминацията, расизмът, насилието, покушенията, преследването, физическото малтретиране, сексуалното насилие, и домашното насилие са част от живота и са преходни, но в действителност всички те са неприемливи.</p>
<p>МИТ: Тормозещите са емоционално силни.</p>	<p>РЕАЛНОСТ: Тормозещите компенсират слабостта си с агресия. Това, в което някои погрешно виждат „психическа сила“, в действителност е неуважително потъпкване на границите без зачитане на другите, без мисъл за последствията. Рационализацията е опит да се придаде социално приемлив вид на социално неприемливо поведение. Много възрастни се подвеждат по тази заблуда и манипулация.</p>

<p>МИТ: Насилието по телевизията и игрите правят децата склонни към насилие.</p>	<p>РЕАЛНОСТ: Много деца играят компютърни игри с насилие, но само малък процент от тях проявяват склонност към насилие. Би трябвало да се отбележи обаче, че честата практика на игри с насилие може да отслаби чувствителността на младите хора към насилието.</p>
<p>МИТ: Тормозещият се познава по начина, по който изглежда и се държи.</p>	<p>РЕАЛНОСТ: Тормозещите не се разпознават по външния вид. Няма и специфичен начин, по който се държат.</p>
<p>МИТ: Тормозът онлайн не причинява физически наранявания, следователно е безобиден.</p>	<p>РЕАЛНОСТ: Всъщност хора са стигали до самоубийство, не виждайки изход от непрестанните заплахи и тормоз по Интернет. Емоционалните белези остават по-дълго и понякога така и не се превъзмогват. Някои сайтове позволяват анонимни публикации, което прави противодействието на кибертормоза особено трудно. Важно е да се правят снимки на екрана при всеки разговор, съобщение или публикация, които смятате нападателни, за да документирате ставащото.</p>
<p>МИТ: Признаците на тормоза се забелязват лесно.</p>	<p>РЕАЛНОСТ: Невинаги е лесно да се забележат признаците на тормоза, тъй като той невинаги е физически или очевиден. Емоционалният, вербалният и кибертормозът често оставят белези, които хората не виждат.</p>
<p>МИТ: Тормозът засяга само преките участници.</p>	<p>РЕАЛНОСТ: Много родители, учители и ученици гледат на тормоза като на проблем, ограничен до извършителите и жертвите. Актовете на тормоз обаче често се случват пред свидетели. Наблюденията върху спортни игрища например, показват, че в повечето случаи присъстват поне още четирима връстници – свидетели, странични наблюдатели, помощници на извършителите или защитници на тормозените. Според проучванията в над 50% от наблюдаваните случаи връстниците подкрепят тормозещия, като наблюдават пасивно. Само при 25% от случаите свидетелите помагат на жертвата, като се намесват директно, отвлечат вниманието на тормозещия или го разубеждават.</p>
<p>МИТ: Децата и младите хора, подложени на тормоз, почти винаги казват на някой възрастен.</p>	<p>РЕАЛНОСТ: Възрастните често нямат представа какво се случва, защото децата не съобщават за тормоза. Едва 1/3 от тормозените ученици казват на възрастен. По-малко вероятно е момчетата и по-големите деца да споделят с някой възрастен, отколкото момичетата и по-малките. Защо децата не са склонни да съобщат за упражнения над тях тормоз? Възможно е да се срамуват, да се страхуват от отмъщението на извършителите.</p>

Дейност 3: 20 мин. – За финал се прочита приказката за **Яростта и Тъгата на Хорхе Букай**: След прочитане на приказката всеки участник трябва да посочи синоними на думите „консенсус, съгласие”.

Дейност 4: 15 мин. – Даване на обратна връзка от участниците за полезността на тренинга.

Дейност 5: 10 мин. – Затваряне на тренинга. **Водещият благодари на участниците.** „Агресията, тормоза и насилието в нашето ежедневие, са се породили с течение на времето. Проблемите, несправедливостта и всички други негативни неща, които се случват на

хората, ги подтикват към лоши деяния. Защото идеален свят няма, идеален живот също. И въпреки това не е предлог да се поражда омраза и ненавист между хората. Понякога невъзможността да имаш по-добър живот те изпълва с ненавист и завист към този, който вече го има. Защото започваш да си задаваш въпроса – „С какво той е по-добър от мен и защо и аз не мога да стана такъв?“ Всеки има правото да бъде този, който желае, но друг е въпроса дали ще може да го постигне и дали някой ще му помогне.

Благодаря на всички за отделеното внимание! Справихте се много добре! Впечатленията ми от Вашето представяне са чудесни! Надявам се това занятие да Ви е било полезно. Благодаря ви!”

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Проведената експериментална програма потвърждава, че прилагането на интерактивни методи в обучението на учители допринася за по-задълбочено разбиране на механизмите на агресията и за изграждане на ефективни стратегии за нейното овладяване и превенция в училищната среда. Тренингът стимулира сътрудничество, емпатия и откритост – ключови фактори за формирането на позитивен и подкрепящ училищен климат.

В тази връзка, резултатите категорично подкрепят необходимостта от институционализиране на подобни тренинг програми в дългосрочната квалификация на педагогическите специалисти.

ЛИТЕРАТУРА

1. Балтаджиева, Й. (2007). Агресия и междуличностни отношения в началното училище. Управление и образование, 3(2), 154-162. Университет „Проф. д-р А. Златаров”, Бургас.
2. Зографова, Й., Христова, А., Бакалова, Д., Димитрова, Е., Недева-Атанасова, В. (2020). Програма за превенция и интервенция на агресията и насилието в училище. БАН, Институт за изследване на населението и човека, София. Достъпно на: https://web.mon.bg/upload/24855/Programa_prevenciya_agresiya_uchilishte_130121.pdf
3. Министерство на образованието и науката. (2017). Механизъм за противодействие на тормоза и насилието в институциите в системата на предучилищното и училищното образование. Достъпно на: https://ruo-sofia-grad.com/wp-content/uploads/2019/11/Mehzm_protivodejstvie_tormoz_281217.pdf
4. Ризов, И., Минчева-Ризова, М. (2018). Да играем заедно: 100 игри за развитие на личностни и социални умения. Варна. Достъпно на: http://www.sauchastie.org/pubs/docs/pub_file_165.pdf
5. Некеман, Ц., Щефан, Е., Ангелова, М. (2016). Класна стая без тормоз - наръчник за учители. Придружаващ книжката Чуй ме! София. Достъпно на: <https://endviolence.nmd.bg/wp-content/uploads/2017/10/%D0%9A%D0%BB%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%B0-%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%8F-%D0%B1%D0%B5%D0%B7-%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%BE%D0%B7-%D0%BD%D0%B0%D1%80%D1%8A%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%BA-%D0%90%D0%BD%D0%B8%D0%BC%D1%83%D1%811.pdf>